

MAQOLLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI

Tursunpo'latova Lobar Erkin qizi

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika
universiteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1- kurs talabasi

D. Fayzullayeva

Ilmiy rahbari: dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435373>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek xalq maqollarining lingvomadaniy xususiyatlari, ularning milliy tafakkur, urf-odat va qadriyatlarni aks ettirishdagi o'rni hamda semantik va pragmatik jihatlari tahlil qilinadi. Maqollar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va keng tarqalgan janrlaridan biri bo'lib, ular xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribasi, dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari hamda axloqiy qarashlarini mujassamlashtirgan qisqa, lo'nda obrazli til birliklari hisoblanadi.

Shuning uchun ham maqollar nafaqat lingvistik birlik sifatida, balki xalqning madaniy fenomen sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Lingvomadaniyatshunoslik nuqtai nazaridan o'zbek xalq maqollarining semantik tuzilishi ularning madaniy mazmuni va milliy qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligi o'rganiladi.

Xususan, maqollarida aks etgan mehmondo'stlik, sabr-toqat, birlik, hurmat va mehr-oqibat kabi milliy qadriyatlarning til orqali ifodalanish mexanizmi tahlil qilinadi. Maqolada o'zbek xalqning turmush tarzi, dunyoqarashi va ijtimoiy tajribasini aks ettiruvchi ayrim maqollar lingvomadaniy jihatdan sharhlab berildi. Maqollar til va madaniyatning o'zaro uzviy bog'liqligini ko'rsatib beruvchimanba sifatida lingvomadaniyatshunoslik tadqiqotlarida muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maqol, lingvomadaniyat, xalq og'zaki ijodi, milliy tafakkur, qadriyatlar, semantika, pragmatika, folklor, mentalitet, fenomen.

Til, falsafa va badiiy ijodning o'ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo'lgan bir janridir. Har inson tilining ko'rkini, nutqini, nafosatini, aql-farosat va tafakkurning mantiqini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etgan va eta oladigan bunday badiiyat qatralari xalqimizning ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir. O'zbek xalq maqollari g'oyatda keng tarqalgan bo'lib, tarixiy va ilmiy asarlarda siyosiy va publisistik adabiyotda doimiy ravishda qo'llanilib kelgan va qo'llanmoqda. Yillararo, ularning yangilari yaratilib turgan, eskilarining –jonli muomalada, tilda, mavjudlarining ma'no doirasikengayib yoki torayib borgan. Hatto ularning muayyan qismi unutilib ketgan.

Chunki o'zbek xalqining bunday ulkan folklore merosi folkloristik nuqtai nazaridan keyingi asrlargacha deyarli to'planmay va o'rganilmay kelgan. Bundan xalq maqollari o'tmishadiblari, shoirlari, tarixchilari e'tiboridan mutlaqo chetda qolmagan. Maqolga adabiy nuqtai nazardan qiziqish, badiiyligini ta'minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so'z san'atkorlarining diqqat markazida bo'lgan.

Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Rabg'uziy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Abulg'ozil Bahodirxon, Munis, Ogahiy, Nodira, Muqimiy, Furqat, Avaz, Hamza, Sadridin Ayniy, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Oybek, G'ofur G'ulom va boshqa o'nlab ijodkorlarning asarlari sinchiklab o'rganilsa, ularning tarkibida qanchadan qancha maqollar bazan aynan, bazan o'zgargan holda mavjudligiga ishonch hosil qilamiz. XI asrning ulkan tilshunos olimi folklorshunos va etnograf Mahmud Koshg'ariyning to'plovchilik faoliyati va uning "Devoni lug'otit turk" asari bugunga yorqin misol bo'la oladi. "Devon"da turli munosabatlar bilan turk xalqlar orasida keng tarqalgan 400 ga yaqin maqol va matallar keltiriladiki, ularning aksariyati bugun ham ayrim o'zgarishlar bilan tilimizda muvaffaqiyatli ravishda ishlatilmoqda.

Bu o'rinda adabiyotimiz tarixida maqollar asosida yaratilgan asarlar ham mavjudligini ta'kidlab o'tish zarur. Masalan Muhammad Sharif Gulxaniyning „Zarbulmasal „ asari tarkibida 300 dan ortiq maqol bor. Yoki, Sulaymonqul Rojiy o'zining "Zarbulmasal „ asarida 400 dan ortiq maqolni she'riy vaznga solganligi ham e'tiborga loyiq ʻhodisadir. O'zbek xalq maqollariga muayyan bir tartib berib, majmua va xirostomatiyalarga kiritish, ularda maxsus to'plamlar tuzish ishlari esa XIX asrning 2-yarmidan boshlanadi.

Masalan: venger olimi H.Vambering 1867- yilda Liypsigda nashr etilgan "Chig'atoy tili darsligi" xirostomatiya lug'atiga o'zbek folklori va adabiyotining ayrim namunalari qatori 112 ta maqol kiritilgan bo'lib, ularning nemis tiliga tarjimai ham berilgan. Maqollar ko'p asrlik hayotiy tajribalar, doimiy kundalik kuzatishlar xulosasini tugal fikr tarzida qat'iy qutbiylikda ifodalar ekan, ularda har bir so'zning ma'no xilma-xilligi, iboralarning turg'unligi, shakli barqarorlik ustunlik qiladi.

Ammo qo'llanish o'rniga qarab ularning ma'no doirasi doimiy ravishda kengayib boradi. Shuning uchun ham maqoldagi har bir so'zga alohida e'tibor berish kerak. Ularda shunday so'zlar borki, bu so'zlar taxminan butunlay boshqa ma'nolarni anglatgan. Masalan; tuz so'zi bugungi kunda mineral moddani bildiradi.

Taxminan bu so'z to'g'ri, odobli, dala, tekislik, ma'nolarini anglatgan va faqat maqollardagina saqlanib qolgan. Qiz saqlasang, tuz saqla. Tuzdagi bilan emas, uydagi bilan bo'l. Shuningdek, mehnat so'zining azob-uqubat, baxtsizlik ma'nosini ham faqat maqollarda yoki ayrim shevalardagina uchratish mumkin. Mehnat ham egiz-egiz, Davlat ham egiz-egiz. So'z san'atining mahsuli sifatida maqollar ham badiiyat hodisalaridir.

Ularda bir so'zning o'nlab ma'no qirralari, badiiy tasvir vositalari, poetik ko'chimlarining barcha namunalarini uchratish mumkin. Masalan, qo'lizdagi to'plamda qaysi maqol tarkibida kelishiga qarab birgina yomon so'zining yomonlikdan tashqari xudbinlik, tekinxo'rlik, egrilik, insofsizlik, dushmanlik, qo'rqqoqlik, nodonlik, ilmsizlik, odobsizlik, baxillik, manmanlik, noshudlik, yolg'onchilik, sabrsizlik, bevafoqlik, ochko'zlik, nomussizlik, isrofgarchilik va boshqa ma'nolarni ifodalaydi. Bu maqollarda so'zlarning ma'no imkoniyatlari naqadar kengligini ko'rsatadi.

Maqollar so'z san'ati mahsuli sifatida o'z ma'nosida, ko'chma ma'noda va har ikkala ma'noda qo'llanishi mumkin. Shuning uchun ularda badiiy-tasviriy vositalarning xilma-xil shakllariga duch kelamiz. Ammo maqollarda o'xshatishning kam ishlatilishini, uning bu janr uchun xarakterli emasligini ham ko'ramiz. Maqollarni o'xshatishlar bilan o'zgartirib qo'llasak, odatda, ular o'z maqollik xususiyatini yo'qotadi.

Masalan, "Bulbul chamanni sevar, Odam-Vatanni" maqolini bulbul chamanni sevganday, odam vatanni sevar yoki " Dehqon bo'lsang, shudgor qil, Mulla bo'lsang, takror qil" maqolini dehqon shudgor qilganday, mulla bo'lsang takror qil deb ko'raylik-chi, butunlay ma'nosizlik yuzaga keladi. Keyingi paytlarda matbuot sahifalarida maqolning ana shu xususiyatini hisobga olmay o'zgartirib qo'llash hollarda duch kelmoqdamiz. Masalan, " Ustoz otangdan ulug' " maqoli "Ustoz otangday ulug' „ tarzida buzib qo'llanmoqda. Bunda otani kamsitish holati yo'q, shunday bo'lganda "Xalq rozi-xudo rozi" degan maqolni yaratmas edi. Bu yerda ustoz hurmatini bo'rttirish bor.

Qolaversa, xalqda barcha odamzodning birinchi yakka-yagona ustozlari Oллоhdir, degan tushunchalar ham bor. Ikkinchidan, ustoz bilan ota tenglashtirib qo'yilsa, maqol mazmuni butunlay o'zgarib, xalq qarashlariga zid bo'lib qoladi. To'g'ri, ko'p variantlilik maqollar uchun xos hodisa.

Ammo bu maqollarni istaganicha o'zgartirish mumkin degani emas. Variantlilikning ham o'ziga xos tabiiy qonuniyatlari bor. Maqollar ketma-ket kelganda, biri ikkinchisini inkor etgandek, bir-biriga ziddek tuyulishi mumkin. Aslida esa qo'llanish vaziyatga qarab turli-tuman ma'no mazmuni

ifodalanganligini unutmaslik kerak. Quyidagi maqollar bunga misol bo'la oladi: Ko'pni yomonlagan ko'muvsiz qolar, Ko'pni yomonlagan ko'milar.

Yoki:

Hisoblashgan do'st emas, Hisobli do' st ayrilmas. Keltirilgan maqollar bir-biriga zid emas. Yoki biri ikkinchisining buzilgan varianti ham emas. Ular o'z ma'nosiga ega mustaqil maqollardir: Ko'pni yomonlagan ko'muvsiz qolar. Ma'lumki, xalqimizning marhumlarga alohida hurmat ko'rsatadi. Tirikligida qanchalik yomon bo'lishmasin, ular haqida yomon so'z aytishdan, garchi to'g'ri bo'lsa ham, tiyiladi. Maqolda esa bunday kishilarning azasiga ham kishilar istar-istamas kelishi, tilda aytmasa ham, dilda ularning aslida kim bo'lganini unutmasligi o'z ifodasini topgan.

Bunday qat'iy hukmda o'ziga xos ogohlantirish holati tasvirlangan. Ko'pni yomonlagan ko'muvsiz qolar. Bu yerda halok bo'lar, el nazaridan qolar degan ma'no ifodalangan.

Hisoblashgan do'st emas. Ba'zi kishilar arzimas xizmatlarini ham do'stga minnat qilishadi. Bu yerda so'z o'sha haqda ketmoqda. Hisobli do'st ayrilmas. Bu maqolda esa do'st kishi do'stning yaxshiliklarini unutmasligi, doimo yodda tutishi kerak, degan ma'noni ifodalamoqda. Maqollarning jonli jarayonda, vaziyatga qarab qo'llanilishida mazkur maqollarga xos yana bir xususiyat kelib chiqadi, ya'ni bazi maqollar, misralar o'rin almashgan holda mavzularda takrorlangan.

Bu maqollar hajmini sun'iy ko'paytirish uchun tuzuvchilar o'ylab chiqqan narsa emas. To'plamlardagi barcha maqollar xalqdan yozib olingan va O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi til va adabiyot institutining folklor arxivida saqlanadi.

Ana shu qatorlar almashuvi, xato so'zlar, iboralarning o'rni almashinuvida ham ma'no o'zgachaligi yuzaga keladi. Masalan, so'z isrofgar xotin haqida ketayotgan bo'lsa, maqolni "Limcha mulla –dinning sho'ri, yomon xotin- unning sho'ri" shaklida, so'z chalasavod din vakili haqida ketayotgan bo'lsa, uni "Yomon xotin-unning sho'ri, Limcha mulla – dinning sho'ri" shaklida qo'llaydilar. Bunday holatlarda ma'no urg'usi, odatda, ikkinchi misraga tushadi. Yana bir mulohaza: Yurtimiz musytaqillikka erishuvi tufayli ko'p narsalar ijobiy qutbga o'zgaradi. Jumladan, diniy qadriyatlar to'laligicha tiklandi. Maqollarning ham qo'llanishida turfaliklar yuzaga keladi.

Ammo diniy qadriyatlarning tiklanishi din niqobida yurgan tekinxo'rlar, yovuzlar butunlay yo'qoldi degani emas. Mutaassiblik hozir ham mavjud. Chalasavod mulla, imomlar hozir ham topiladi.

Shuningdek, bunday maqollar tarixan turli tuman munosabatlarni ifodalaganligini, tilimizda asrlar davomida ishlatilib kelinib, bugungi kunda esa asosan, ko'chma ma'noda qo'llanishini ham unutmaslik kerak. Lingvomadaniyatshunoslikning predmeti – madaniyatda ramziy, obrazli metaforik ma'no kasb etgan va natijalari inson ongida umumlashtirib mif, afsona, folklor va diniy diskurslarda, poetik va prozaik badiiy matnlarda, frazeologizmlarda, metaforalarda va ramzlarda aks etadigan til birliklari sanaladi. Bunda muayyan lingvokulturologik birlik bir paytning o'zida bir qancha semiotik tizimlarga tegishli bo'lishi mumkin: ma'lum bir odat frazeologizmga, maqolga, matalga aylanishi mumkin. Tadqiqot obyektining vaziyatidan kelib chiqqan holda, uning alohida lingvokulturologik birliklardan tashkil topgan bir qancha predmetlarini ko'rsatish mumkin. Ular quydagilardan iborat:

Muqobilsiz leksika va lakunalar. Har qanday til yoki dialektda boshqa tilga bir so'z bilan tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar mavjud bo'ladi. Bunday so'zlarga muqobilsiz leksika deyiladi. Muqobilsiz leksika muayyan xalq madaniyatiga xos hodisalarni aks ettiradi. U ko'pincha mahalliy xalqqa xos pul, masofa-uzunlik birliklari, ro'zg'or ashyolari, kiyim-kechak, yegulik-ichkilik va boshqa tushunchalarni anglatadigan so'zlardan tarkib topadi. O'zbek madaniyatining belgilarini palov, patir, sumalak, ko'rpacha, belbog' do'ppi va boshqa so'zlarda ko'rish mumkin.

Bir tildagi so'z boshqa tilda muqobilini topa olmagan o'rinlarda har doim lakuna hodisasi voqelanadi. Mifologiyalashtirilgan til birliklari. Bular arxetiplar va mifologemalar, udumlar va rivoyatlar, taomillar va urf-odatlar sanaladi. Har bir aniq frazeologizmga butun boshli bir mif emas, balki mifologema aks etadi. Mifologema – bu mifning “bosh qahramoni”, uning muhim personaji yoki vaziyati bo'lishi va u mifdan mifga o'tishi mumkin. Tilning paremiologik fondi – bu maqol va matallar hisoblanadi. Tilning paremiologik fondini xalq durdonalaridan tuzilgan va uning madaniyatidan mustahkam o'rin olgan javohir sandig' deyish mumkin.

Ma'lumki, maqol va matallar folklorshunoslikda janr matnlari sifatida keng o'rganilgan. Ularni tilshunoslikda, xususan, lingvomadaniyatshunoslikda o'rganish endi boshlanmoqda. Pragmatik nuqtai nazardan maqollar turli maqsadlarda, jumladan, ayni maqol kesatish, yupatish, o'git berish, maslahat berish, saboq berish, ogohlantirish, tahdid qilish va boshqalar. Biroq har qanday maqol va matallar haddam lingvakulturologik tadqiqotlarning predmeti bo'lavermaydi. Bu o'rinda faqat muayyan xalq yoki etnosning tarixi, madaniyati, turmushi, madaniyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan maqol va matallar

o'rganilishilozim bo'ladi. Masalan, Andijonda mehmon kelgan xonadonga hurmat yuzasidan qo'shnilar dasturxon chiqazishadi. Shuningdek, o'zbek xonadonlarida qo'shnilar o'rtasidagi devorning biror yeridan teshik ochib qo'yishadi. Buteshik orqali bir-birlaridan hol-ahvol so'rashadi, tansiq ovqat qilganlarida biron idishda shu ovqatdan uzatishadi. "Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan" maqoli ana shu odatning ta'siri tufayli yuzaga kelgan. Ba'zan muayyan bir tilning realiyalari ana shu tilning maqollarida ham o'z aksini topib majoziy ma'no kasb etadi. Masalan, Bosh omon bo'lsa, do'ppi topilar maqolida o'zbek milliy kiyim-kechaklarining atributi bo'lgan do'ppi realiyasi ishtirok etgan.

Mazkur maqol "Kishi uchun eng zarur narsa eng katta boylik – tanisog'lik.Sog'lik bo'lsa, boshqa hamma narsani topish mumkin, ammo hech bir narsa bilan sog'likni topib bo'lmaydi" degan ma'noni ifodalash uchun qo'llaniladi.

Tilning frazeologik fondi esa xalq madaniyati va mentalitetining qimmatli ma'lumotlar manbai sanaladi. Frazeologizmlarda muayyan xalqning miflari, udumlari, rivoyatlari, taomillari, urf – odatlari, ma'naviyati, axloqi haqidagi tasavvurlari mujassamlashgan bo'ladi. Masalan, ko'rpa-siga qarab oyoq uzatmoq "imkoniyatini hisobga olib ish tutmoq", tanobini tortmoq" faoliyat doirasini, imkoniyatini cheklab qo'yimoq", to'ydan oldin nog'ora qoqmoq "ro'yobga chiqishi aniq bo'lmagan narsa haqida hovliqmalik bilan vaqtdan oldin gapirmoq", to'nini teskari kiyib olmoq "o'chakishgan holda qaysarlik qilmoq", xamir uchidan patir "katta ko'p narsadan boshlang'ich va kichik bir qism", xirmon ko'tarmoq" ekin – tekinni yig'ib, hosil me'yorini hisob- kitob qilmoq", xo'ja ko'rsinga "shunchaki nomigagina", Xizrni yo'qlasam bo'lar ekan "kimnidir ko'rish istagi qo'qisidan ro'yobga chiqqanda aytiladigan ibora". Biron tilning o'zigagina xos bo'lgan hisob so'zlari qolipining frazeologizmlarga ko'chganini ko'rish mumkin. Masalan, "juda qisqa, juda oz vaqt, davom etadigan" ma'nosidagi bir tutam, "qittak, ozgina" ma'nosidagi bir chimdim, "jinndak, qittak, juda oz" ma'nosidagi bir shingil "juda yosh, deyarli go'dak" ma'nosidagi bir qarich singari frazeologizmlar shular jumlasidandir. Xalq maqollari o'nlab asrlar bilan o'lchanadi. O'rxun-Enasoy bitiklarida "oriq va semiz buqani tezagidan bo'lsa, birov oriq va semiz buqani ajrata olmaydi", "Yupqa qalin bo'lsa, tor-mor qiladigan bahodir emish, ingichka yo'g'on bo'lsa, uzadigan bahodir emish" kabi maqollarni eslatuvchi parchalarni o'qiymiz. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida o'nlab hikmatli so'zlarni uchratamiz: "Yesa, ichsa oxir bari och to'yar, Ko'zi ochligin o'lganda qo'yar". "Kishiga chiroydir uyat-andisha, U asrar nojo'ya ishdan hamisha". Aynan shunga o'xshash fikr Ahmad Yassaviy she'ridashunday keladi: "Al hayoyu minal iymon" – Rasul aytdi", ya'ni hadisdan olingan parcha: " Hayo iymondan nishonadur", -

deyiladi. Ahmad Yugnakiy "Hibatu-i-haqoyiq" dostonida" Valiy kiysang atlas, unutm bo'zing" misrasini yozadi. Bu misra "Boy bo'lsang, chorig'ingni unutm" "Ayoz ko'rgan kuningni unutm, Xom chorig'ingni quritma" hikmatli so'zlariga mos keladi. Mahmud Koshg'ariy "Devonu lug'otit - turk " tadqiqotida dala safarlarida yozib olgan 268 maqol matnini keltirgan. Bu namunalar qatorida biroz o'zgarish bilan yashayotgan quyidagilarni uchramiz: " Otug' urguch birla uchurmas" - o't alanga bilan o'chirilmas; " Tog' toqqa qovushmas, kishi kishiga qovushar" - " Tog' tog' bilan uchrashmas, odam odam bilan uchrashar" ayni paytda "Ot yesa og'iz kuymas" - o't degan bilan og'iz kuymaydi; " tulki o'z iniga ursa, uzuz o'lur" - tulki o'z iniga qarab hursa, qo'tir bo'ladi kabilar bugungi kunda unutilgan. Ular o'rniga "Holva degan bilan og'iz chuchimas", "Vataniga tosh otgan vatan gado bo'ladi" degan maqollar ham bor. Xalq maqollarining mazmun ko'lami inson hayotining turli sohalarini qamrab oladi. Inson hayotidagi voqea- hodisalarning cheki yo'q ekan, maqollar mazmuni chegarasini ham o'lchab bo'lmaydi. Maishiy hayotidagi kichik bir e'tiborga arzimaydigandek ko'rinuvchi lavhadan tortib chuqur falsafiy mushohada ifodasigacha maqollar mazmunida o'z aksini topgan. Agar "Uyga gilam yarashur, xotinga libos" maqoli maishiy hayotga talluqli bo'lsa, "Yozda miyyang qaynasa, qishda qozoning qaynar" maqolida vaqtni bekor o'tkazmaslik, aql bilan ish ko'rish insonga hayot imkonini yaratishi qayd etiladi, " Vaqting ketdi - naqding ketdi" maqolida esa falsafiy mazmun ifodalangan bo'lib, inson taqdirida Vaqt tushunchasining qanchalar muhim ekanligi ta'kidlangan. Maqollarni tasnif qilishning bir turida mazmun yetakchi hisoblanadi. "G'amingda kecha - tong otguncha yig'lar, Tong otg'ach, dag'i kun botkuncha yig'lar". Vatan haqidagi maqollarda qiyoslash, taqqoslash yetakchidir: Kishi yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l. Ma'lum bo'ladiki, bu maqol avvalgi namunadagi mazmuni chuqurlashtiradi. Moddiy ta'minotdan ko'ra ma'naviy ehtiyoj muhimroq ekani ifodalanadi. Tajribasiz odam hayotdagi hamma muammoni iqtisod bilan o'lchaydi. Uning uchun turmush to'kinligi har qanday tushunchadan afzaldek tuyuladi. Lekin Boburdek shoh o'z diyorini eslab azoblanganidan xulosa chiqarsak, maqoldagi fikrning qanchalar aniq va ibratli tarzda berilgani ma'lum bo'ladi. "Ona yurtida omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas" Bu maqolda shaxsning ona yurtida yashashi va istiqomat qilishi undan ma'lum burchni ham talab qilishi ifodalangan. Inson o'z yurtida bemalol yashashi mumkin. Ammo bu yurt omon bo'lsa, ya'ni tinch bo'lsa, erkin - ozod bo'lsa. Yurt tinchligi, erkinligi, ozodligi esa xalqning o'z yurtiga bo'lgan iymonli munosabati oqibatida vujudga keladi. Tarixiy ma'lumot va hujjatlar bevosita xalq farzandlarining ajdodlar vasiyatiga egaligini tasdiqlanmoqda. Qayta-qayta ko'p

namunalarda vatan ozodligi, erkinligi haqidagi ta'kidning kuchayishi bejiz emas. Ko'pincha, bu maqollarda vatan va el tushunchasi uyg'unlashadi: Eling omon bo'lsa – sen omon. Eling bo'lmasa, oying kuning bo'lmasin. Xullas, xalq maqollarida qaysi mavzu, hayotning qaysi sohasi haqida fikr yuritilmasin, tanlangan muammo har tomonlama atroflicha yuritiladi. Ularning hammasi o'zbek xalqining asrlar davomida naqadar dono va aqlli ijodkor farzandlarga ega ekanligini dalillaydi. Xalq maqollarining uzoq o'tmish maxsuli ekanligi ayrim namunalarni bugungi kunda tushunish oson emasligini ham izohlaydi. Ba'zan maqollar qatoridan shundaylari ham uchraydiki, hatto umumiy fikr nima bilan bog'liq ekanligini anglash qiyin bo'lib qoladi. Masalan: “Bir pul berib yig'latdim, ming pul berib yupatdim” maqolini olaylik. Bu maqolning mohiyatini maqoldagi fikr yo'nalishi va qarshilantirish usulidan taxmin qilish mumkin xolos. Ya'ni umumiy mazmunda nojo'ya qilingan harakat yoki tadbir oxir oqibatda insonga qo'shimcha tashvish keltirishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Sen shunday harakat qilginki, bu harakating yomon oqibatlarga olib kelmasin, deyilmoqda. Ammo nima uchun bir pul berib yig'latsa, ming pul berib ovutadi yoki yupatadi. Bu muammoni hal qilish uchun tarixga murojat qilamiz. Qadim zamonlarda aza paytida yig'lab beradigan maxsus odamlar bo'lgan ekan. Ularni “giyrandi” deb atashgan.

Aslida “giyrandi” “giryandi”dan olingan bo'lib, “yig'lamoq” fe'li bilan ma'nodoshdir. Uyda bir yaqin odam o'lsa, mayit egasi kiyrandini chaqirgan. U aza davomida ma'lum haq evaziga yig'lab berishni bo'yniga olgan. Lekin giyrandi o'z san'atini shunday egallashi ham mumkin ediki, mayit egasi bu aytuvlarga, bu dod – fig' onga, bu nolalarga chidamasdi. Shunda u giyrandidan yig'lamslikni iltimos qilgan. Giyrandi esa atayin avjiga chiqqan. Natijada uni yig'idan to'xtatish uchun ko'proq haq berilgan. Maqolda arzimagan haq evaziga yig'lovchini chaqirish, ammo uning jim bo'lishi uchun katta pul berish voqeasi aks etgan. Shunday qilib, maqollarmazmuni ularning o'zi va tabiati kabi sirli olamga egadir. Xalq og'zaki ijodidagi maqollar janri tarixiy hayot davomida son va mazmun jihatdan boyish xususiyatga ega. Ya'ni maqollar zamon o'tishi bilan iste'moldan chiqishi va ayni paytda yangi– yangi namunalari vujudga kelishi mumkin. Maqollarning iste'moldan chiqishida quydagi omillar sabab bo'ladi. Tarixiy hayotning o'zgarishi va ijtimoiy hayotda maqolni qo'llash ehtiyojning yo'qolishi oqibatida maqol xalq esidan chiqadi. “Omoch seni to'ydirgay, omboringni to'ldirgay”. Bu maqol omoch ishlatish asta – sekin yo'qolib borgan sari iste'moldan chiqqan. Tarixiy so'zlar ishtirokidagi maqollar vaqt o'tish ibilan yo'qoladi.

Qoziga bersang suyar, bermasang so'yar. Ayrim maqollar og'zaki ijodning og'zakiligi belgisi ta'sirida yo'qolishi ham mumkin. Bir avlod qo'llamagan maqol o'linga mahkum. Xitoy xonining gazmoli ko'p, lekin o'lchamay kesilmaydi. Bazan maqolning bir qismi yashaydi, ikkinchisi yo'qoladi. Ash tatig'i tuz jug'rin jemes. "Osh tuzi bilan totli, lekin lagan bilan yolg'iz tuzning o'zi yeyilmaydi".

Bu maqolning birinchi qismi hozir ham bor, ammo ikkinchi qismni biz tasavvur ham qilmaymiz. Yuqoridagi sabablar maqolning yo'qoloshiga olib keladi.

Ayni paytda maqollarimiz namunalarining boyish manbalari ham yo'q emas. Ular quydagilardan iborat: Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar natijasida yangi maqollar vujudga keladi. Masalan, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng "Vatanni sevmok iymondandir" hikmatli so'zini qo'llash ommalashadi. Dastlab, bu maqolsifat jumla Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud axloq" kitobida Muhammad payg'ambarimiz (s.a.v.) hadisi ekani aytilgan edi. Ammo u hikmatli so'z xalqimiz orasida ko'p qo'llanmagan. Mustaqillikdan so'ng eng ommaviy maqolga aylanib ketdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'ra Mirzayev, Asqar Musoqulov, Bahodir Sarimsoqov "O'zbek xalq maqollari"
2. Sh.Turdimov "O'zbek xalq maqollari"
3. Shoira Usmanova "Lingvomadaniyatshunoslik"
4. M.Jo'rayev, J.Eshonqulov, A.Tilavov "O'zbek folklori"